

Кузнєцов М. А., Верховод Л. О.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

**ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В МІЖСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ
THEORETICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF
EMOTIONAL COMPETENCE IN INTERPERSONAL RELATIONSHIPS**

The article presents the results of a theoretical analysis of Ukrainian and foreign research on the problem of emotional competence in interpersonal relationships. The formation of emotional competence is possible through education, self-observation, training and, in some cases, professional help. Developing these skills can improve the quality of interpersonal relationships and promote psychological well-being.

Keywords: *emotional competence, interpersonal relations, emotional intelligence, emotions, self-control, communication, conflict, interpersonal communication, development of emotional competence.*

Сучасне суспільство ставить високі вимоги до результативності міжособистісної взаємодії. У зв'язку з постійними змінами в суспільстві, підвищеною мобільністю та різноманітними викликами, розвиток якостей, пов'язаних із емоційною компетентністю, стає суттєвим для успішної адаптації та досягнення гармонії у взаємовідносинах між людьми.

Зараз вивчення емоційної компетентності свідчить про значний прогрес у розумінні теоретичних аспектів цієї концепції. Вчені, такі як Деніел Гоулмен (Гоулмен Д., 2022) і Пітер Саловей (Саловей П., 1997), активно сприяли розвитку концепції емоційного інтелекту та емоційної компетентності (Яцюк М., 2019). Проте в дослідженнях залишаються незакриті питання та недоліки, які потребують подальшого дослідження.

По-перше, варто відзначити, що багато попередніх досліджень зосереджувалися на аспектах емоційної компетентності на рівні окремої особи, і не розглядали її вплив на взаємодію між індивідами. Важливо досліджувати, як емоційна компетентність впливає на динаміку та якість взаємодії між людьми.

Другою значущою проблемою є дискусійність і неоднозначність у визначенні та оцінці емоційної компетентності. Сучасна наукова література включає різноманітні методики та підходи до її вивчення. Деякі із них, такі як «Опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д. В. Люсін)» (Люсін Д.В., 2006) і «Тест на оцінку самоконтролю у спілкуванні (Маріон Снайдер)», вже зарекомендували себе, але існують ще не вивчені аспекти, які вимагають подальшого наукового дослідження.

Емоційна компетентність визнається ключовою у розумінні та дослідженні емоційного інтелекту. Перші учені в цій галузі, зокрема Джон

Мейер та Пітер Саловей, визначають її як здатність розуміти, виражати, регулювати та використовувати емоції ефективно (Носенко Е. Л., 2016). Така концепція ґрунтується на ідеї, що емоції є ключовими елементами нашої поведінки та міжособистісних відносин.

Теоретичні моделі є значущим інструментом у розумінні та дослідженні емоційної компетентності, надаючи структуровану основу для аналізу та визначення ключових аспектів цього поняття. У цьому контексті ми розглянемо деякі провідні теоретичні моделі емоційної компетентності та їхній внесок у сучасне розуміння цієї концепції (Августюк М., 2021).

1) Модель Джона Мейера та Пітера Саловея визначає емоційну компетентність як здатність розуміти власні та чужі емоції, виражати їх адекватно, регулювати власні емоції та використовувати їх для досягнення певних цілей. Вона включає в себе чотири ключові компоненти: сприйняття емоцій, використання емоцій, розуміння емоцій та керування емоціями (Mayer & Salovey, 1997).

2) Модель Деніела Гоулмена. Деніел Гоулмен вперше ввів термін «емоційного інтелекту» та розглянув його як сукупність навичок, пов'язаних з емоційною компетентністю. Він розрізняє п'ять основних компонентів емоційного інтелекту: самосприйняття, саморегуляцію, соціальну усвідомленість, керування відносинами та соціальну компетентність (Гоулмен Д., 2022).

3) Модель Пола Екмана. Пол Екман виділяє шість основних емоцій (радість, смуток, гнів, страх, відраза, здивування) та розвинув модель мікровиразів обличчя, які можуть бути використані для виявлення цих емоцій. Його дослідження стосуються розпізнавання емоцій у виразах обличчя та тілесних сигналах.

4) Модель Джека Майера. Він пропонує модель емоційної інтелігентності, яка базується на здатності до розуміння власних емоцій та емоцій інших людей, а також на використанні цих знань для покращення стосунків та комунікації.

5) Модель Маршелла Розенберга розглядає емоційну компетентність як здатність виражати власні почуття та відповідати на емоції інших способами, які сприяють побудові ефективних міжособистісних стосунків (Бреус Ю., 2016).

6) Марк Бранкетт розробив модель, відому як модель «Ялинка емоційного інтелекту.» У цій моделі він визначає п'ять основних компонентів емоційної компетентності: розуміння власних емоцій, керування власними емоціями, сприйняття емоцій інших, управління взаєминами та прийняття рішень на основі емоцій (Brackett & Rivers, 2014). Ця модель надає детальний огляд ключових компонентів емоційної компетентності та їх взаємозв'язок.

Ці моделі вносять вагомий внесок у розуміння емоційної компетентності та стали основою для подальших досліджень у цій галузі.

Проте, важливо враховувати, що поняття емоційної компетентності є комплексним і може бути розглянуте з різних точок зору, включаючи індивідуальні та соціальні аспекти, а також роль у міжособистісних стосунках.

Науковці та психологи України також досліджують та вивчають емоційну компетентність. Розглянемо деякі значущі аспекти українських досліджень у цій галузі:

1. Вивчення емоційної компетентності у міжособистісних відносинах. Вітчизняні психологи аналізують вплив емоційної компетентності на якість взаємовідносин в українському суспільстві. Дослідження зосереджені на тому, як розуміння та регулювання емоцій впливають на сприйняття партнерів та якість комунікації.

2. Розробка психологічних інструментів. Українські психологи активно розробляють та адаптують психометричні інструменти для оцінки рівня емоційної компетентності серед нашого населення. Це сприяє проведенню більш точних та відповідних досліджень в українському контексті.

3. Практичне застосування. Дослідження емоційної компетентності також знаходять практичне застосування. Українські психологи співпрацюють зі школами, організаціями та іншими спільнотами для навчання людей навичкам емоційної компетентності та покращення якості їхнього життя (Войціх І.В., 2012).

4. Терміни та поняття. Вітчизняні дослідники також працюють над визначенням україномовних термінів та понять, пов'язаних з емоційною компетентністю, для кращого розуміння цих понять в українському контексті.

Отже, емоційна компетентність залишається актуальною для досліджень та практичного застосування в Україні, а вітчизняні психологи вносять значний внесок у її розвиток, сприяючи розумінню та підвищенню рівня емоційної компетентності в українському суспільстві.

Щодо формування емоційної компетентності, існують різні методи та підходи (Федорчук В. М., Комарницька Л. М., 2023):

- *Освіта та навчання*: програми розвитку емоційного інтелекту (Книш А. Є., 2016), розроблені Деніелем Гоулменом та Пітером Саловеєм, надають можливість індивідам розвивати навички у розумінні, вираженні та управлінні емоціями (Goleman, 1995). Навчання і тренування допомагають поліпшити емоційну свідомість та регуляцію.

- *Самоспостереження*: спостереження за власними емоціями та реакціями дозволяє індивіду розуміти свої емоції та виявляти закономірності в їхньому прояві (Mayer & Salovey, 1997). Саморефлексія допомагає зрозуміти вплив власних емоцій на взаємини з іншими та шукати способи покращення.

- *Емоційні тренування*: практика виразного спілкування, вивчення методів регуляції стресу та розвиток навичок емпатії можуть покращити

емоційну компетентність (Brackett & Rivers, 2014). Чим більше людина вправляється у цих аспектах, тим більше вона розвиває свою емоційну компетентність.

• *Психотерапія та консультування*: в деяких випадках, особливо коли існують серйозні емоційні труднощі, психотерапія та консультування можуть бути корисними для формування емоційної компетентності (Salovey & Mayer, 1993; Федорчук В. М., Комарніцька Л. М., 2023). Досвід психотерапевта або консультанта може допомогти індивіду розуміти корені емоційних проблем та знаходити шляхи їх подолання.

Важливо зазначити, що емоційна компетентність може розвиватися та змінюватися протягом всього життя, особливо у дорослому віці. Розуміння та розвиток емоційної компетентності має велике значення для якості життя, міжособистісних відносин та загальної психологічної гармонії.